

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Was Shakespeare an Accountant?

Johnston, D. L. — De schrijver meent in de toneelstukken van Shakespeare overal uitdrukkingen en uitspraken te vinden, welke zouden wijzen op een specialistische kennis van dubbelboekhouden en het accountantsvak zoals het in die dagen werd uitgeoefend. Hij meent dat Shakespeare gedurende minstens 5 jaar in de leer is geweest bij een der accountants-boekhouders, die in die tijd in de Italiaanse koopmanssteden een praktijk hadden. Deze theorie wordt gesteund met een aantal citaten uit het werk van de grote toneeldichter.

A II - 2
E.741.23

The Canadian Chartered Accountant, November 1954.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Facing Legal Liability Risks In a Public Accounting Practice.

Queenan, John W. — Een van de kenmerken van het accountantsberoep is het aanvaarden van verantwoordelijkheid tegenover publiek en cliënten. In recente jaren is er naar gestreefd hiervan een wettelijke verantwoordelijkheid te maken. De verantwoordelijkheid kan echter nog niet precies omschreven worden, doordat het accountantsberoep nog een betrekkelijk jong beroep is.

In de U.S.A. zijn in verband met de aansprakelijkheid van de accountant enkele processen gevoerd: door cliënten meestal op grond van het niet-ontdekken van verduisteringen en andere onregelmatigheden, door derden met betrekking tot faillissementen, die tot verliezen voor deze derden-schuldeisers leidden.

Tegen deze moeilijkheden kan de accountant zich steeds beschermen door een behoorlijke controle. Het is voor de accountant van belang, dat hij een werkplan heeft, en dat uit zijn memoranda en andere correspondentie waar te nemen valt, welke verschilpunten hij aan de verantwoordelijke functionaris heeft voorgelegd, alsmede zijn oordeel over de interne controle van de cliënt.

Een verzekering tegen aansprakelijkheid is voor de accountant zeker noodzakelijk. Nooit mag echter vergeten worden, dat dit niet voldoende is. Het mag hoogstens als een tweede verdedigingslijn dienst doen. Bovenaan behoort te staan de integriteit, onafhankelijkheid en bekwaamheid van de accountant. Hiervoor bestaat geen vervanging.

A IV - 1
E.741.23

The Journal of Accountancy (U.S.A.), November 1954.

Private and Proprietary Companies and the Practising Accountant.

Needs, R. B. — De private en de proprietary companies gaan in het industriële leven van Australië een steeds belangrijker rol spelen. Voor een groot deel is dit een gevolg van de aantrekkelijke vorm van deze vennootschappen: beperkte aansprakelijkheid, maar daarnaast de mogelijkheid het aantal deelhebbers uit te breiden zonder ingewikkelde procedures. Voorts zijn er de voordelen in verband met de belastingen en met de overdraagbaarheid van de aandelen.

Hoewel in Australië voor de public company een verplichting tot accountantscontrole bestaat, is dit voor bovengenoemde vennootschappen niet wettelijk geregeld. Toch is accountantscontrole vaak wel gewenst als bescherming van de belangen van de aandeelhouder in het algemeen en tegen fraude in het bijzonder, en voor een toezicht op het behoorlijk bijhouden van de boeken.

Er kunnen zich echter speciale omstandigheden juist bij deze vennootschapsvormen

voordoen, waardoor de normale controleprocedure niet kan worden toegepast: de eigenaar-directeur houdt zelf de boekhouding bij; de eerste controle geschiedt door de staf van de vennootschap, maar de slotrekeningen en balansen worden voorbereid en opgesteld door de accountant; de controle geschiedt door een directeur en de accountant is in dienst van deze directeur.

De onafhankelijkheid van de accountant dient onder alle omstandigheden gewaarborgd te blijven, zodat de accountant niet door een contract beperkt mag worden in de uitoefening van zijn taak.

Een wettelijke regeling omtrent de onafhankelijkheid van de accountant, volgens welke hij geen nauwe relatie zou mogen hebben met de vennootschap of met de leiding van de vennootschap, is slechts zeer ten dele doorgevoerd.

Hoewel het veelvuldiger contact met bovengenoemde vennootschappen voor de practiserende accountant verheugend is, mag hij toch de eerste eis, die aan de accountant gesteld wordt, absolute onafhankelijkheid, niet vergeten.

A IV - 2

The Chartered Accountant of Australia, October 1954.

E 741.23 : 347.556

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The Basis of Valuation of Stock and Work-in-Progress.

Bowie, Jan M. — Alvorens de accountant een juiste indruk kan geven van de winsten en verliezen van een bedrijf, is het noodzakelijk, dat met het oog op de balanswaardering, de waardebeoordeling van de voorraden en van het product in bewerking juist is.

De waardebeoordeling van deze goederen kan geschieden tegen „kosten” of tegen marktwaarde, en wel tegen de laagste van beide. De vraag blijft dan hoe men kosten en marktwaarde definieert.

Hoewel de grondstoffen meestal niet voor de verkoop bestemd zijn, kan waardering tegen marktwaarde plaatshebben. Wel zijn dan correcties nodig wanneer de voorraad te groot is, indien er een verandering plaats vindt in de vraag naar het eindproduct, en bij een fysieke achteruitgang van de voorraad.

Het product in bewerking en het eindproduct kunnen op dezelfde bases worden gewaardeerd. Bij een lang productieproces is dit echter niet zo eenvoudig. Andere veelgebruikte grondslagen zijn de standaardkosten en de waardering tegen verkoopprijzen.

De toepassing van bovengenoemde regels in de praktijk is niet altijd gemakkelijk. Men kan zich afvragen welke datum moet worden aangenomen voor de bepaling van de juiste marktwaarde, en verder in welke mate daarbij rekening gehouden moet worden met de toekomstverwachtingen; ook dient men een maatstaf te hebben voor het aannemen van een te grote voorraad (de „excess stock” moet men waarderen tegen directe opbrengstwaarde). De waardering van werktuigen en machines kan geschieden tegen historische kosten, maar in verband met de onzekere toekomst zijn hoge afschrijvingen wel gewenst. Grondstoffen zouden voorts gewaardeerd kunnen worden tegen een marktwaarde in de vorm van „replacement costs”.

Voor de moeilijkheden bij de praktische toepassing van de grondslagen voor de balanswaardering is geen algemene oplossing te geven. In ieder voorkomend geval zal volgens de schrijver een eigen oplossing gevonden moeten worden afhankelijk van de bijzondere omstandigheden.

B a IV - 2e

The Accountants Magazine (Scotland), October 1954.

E 136.322

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung als Hilfsmittel der Anlagen-Erneuerung.

Zumsteg, E. — Het in stand houden van het duurzaam productieapparaat is een der belangrijke taken van de bedrijfsleiding. Hier wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden in bijzonderheden uiteengezet, op welke wijze men de instandhouding van het apparaat stelselmatig kan bewaken. Hiertoe dient men uit te gaan van de economische levensduur, en bij de vaststelling en geregelde herziening daarvan dient men zich voortdurend af te vragen, of voor de bepaalde doeleinden in het eigen fabricageproces een nieuwere machine economischer werkt dan het tot nu toe in gebruik zijnde type. De kosten van gebruik in de ruimste zin moeten dan worden vergeleken; hiervoor worden schematische richtlijnen

gegeven. Het moeilijkst is de vergelijking wanneer een duurzaam productiemiddel voor allerlei producten en bewerkingen afwisselend wordt gebruikt; in zulke gevallen is de beste oplossing dat men van enkele min of meer representatieve gebruiksmogelijkheden uitgaat.

Verder zijn er altijd factoren die men niet in getallen kan uitdrukken maar die toch mee moeten spreken bij de beslissing. Zo kan de kwaliteit van product en arbeid anders zijn, of de veiligheid kan door een verandering van machine worden beïnvloed, terwijl ook psychologische factoren van belang kunnen zijn, evenals vermogensschaarste, conjunctuurverwachtingen e.d.

B a IV - 6
E 136.341 3

Industrielle Organisation Nr 8.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Zijn de conventies doelmatig?

P a n h u y z e n, J. A. — In de dertiger jaren is een conditiekartel opgericht voor de textiel: De Nederlandse Textiel Conventie. Deze N.T.C. introduceerde in 1935 uniforme verkoopsvoorwaarden op rationele grondslag voor vrijwel de gehele Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie.

Door een overvloedig aanbod van textielproducten werden voor 1935 zelfs de tegen afbraakprijzen reeds verkochte goederen in vele gevallen niet afgenomen, wanneer afnemers deze goederen elders nog goedkoper konden krijgen.

De N.T.C. betekende een versterking van de positie van de producent ten opzichte van malafide afnemers, in het bijzonder door de conditie „koop is koop”.

De beperking van het leverancierscrediet leidde tot een afneming van de afzetmogelijkheden aan die afnemers, die tot dusverre de fabrikant als onbeperkte credietgever hadden beschouwd. Echter hadden ook de bona fide afnemers hier bezwaar tegen.

De faciliteiten, die de handel verkregen had, werden door de industrie als de uitwassen van een ongebreidelde concurrentie beschouwd; achteraf hebben de afnemers ook moeten erkennen, dat het laten verdwijnen van deze uitwassen het element van willekeurigheid uit de verkoopsvoorwaarden heeft gebannen.

Voor de leden van de N.T.C. is de credietbewaking vooral van belang; het Crediet Informatie Bureau voor de Textielindustrie maakt het hun gemakkelijker, het kaf van het koren te scheiden, al gebeurt dit nog niet zo volledig als gewenst ware. Ook op het gebied van de reclames is een ordening ingevoerd, door instelling van permanente en gemengde arbitragecommissies.

B a VI - 6
E 633.211 : D 5113

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1954.

How Business Corporations Grow.

M c L e a n, J. G., e n R. W. H a i g h — Richtlijnen voor praktische politiek, wetgeving en rechtspraak op het gebied van grootbedrijf en trustvorming kunnen slechts worden ontwikkeld op basis van diepgaande en veelomvattende kennis van het groeiproces van deze grote lichamen in de productie. Men dient te weten, welke rol verschillende motieven, zoals monopolie- en machtsstreven en gezond initiatief ten bate van aandeelhouders, personeel en verbruikers, spelen bij hun ontstaan.

Nagegaan dient te worden, waarom de ontwikkeling tot grootbedrijf en concern in sommige bedrijfstakken veel sneller en verder is voortschreden dan in andere. Ook de voordelen van het grootbedrijf in de praktijk dienen beter te worden onderzocht. De schrijvers hebben een dergelijk onderzoek verricht voor de bedrijfstak der olieraffinaderij, en geven in dit artikel een samenvatting van hun bevindingen. Een contrasterend geval, dat van de katoenindustrie, wordt hiernaast geplaatst.

Als voorlopige algemene conclusie wordt gesteld, dat in het algemeen de economische structuur en omstandigheden bepalend zijn voor de vorm en omvang der bedrijfshuishoudingen. De wensen van de leiding spelen slechts een rol van secundair belang. Het wordt daarom gevaarlijk geacht, het ontstaan of groeien van bepaalde vormen of organisaties kunstmatig te belemmeren, daar dit de kracht van de vrije concurrentie in het economisch proces ernstig kan schaden.

B a VI - 1
E 633.1

Harvard Business Review, November/December 1954.

De taak van de tussenhandel.

W o e s t i j n e, D r W. J. v a n d e — Polak gaf in zijn bekende dies-rede van 1924 een uiteenzetting over de functie van de tussenhandel. In vele kringen werd het zelfstandige

bestaansrecht van de handel toen nog ontkend. De schrijver wil thans niet een oordeel vellen over het wezen van de functie van de tussenhandel maar over de inhoud, de mate waarin de handel goederen aanzuigt, resp. stuwt naar de consument. Hij wil dan uitgaan van de omvang van de taakvervulling. Bij het vervullen van deze taak liggen de vraagstukken van doelmatigheid in drieërlei vlak: binnen de onderneming, in de bedrijfskolom, in de maatschappij. Binnen de onderneming is het niet voldoende de hoeveelheid verkochte goederen na te gaan — deze is afhankelijk van de grootte van het bedrijf — doch een betere indicatie is de snelheid, waarmede de goederen door het bedrijf stromen. Is de tijd korter, dan wordt de voortstuwende functie meer vervuld. Het opvoeren van de omzetsnelheid is een middel tot vergroting van de efficiëntie van winkel- en grossiersbedrijf. Ieder artikel moet daartoe op de commercieel meest geëigende manier behandeld worden, d.w.z. ieder artikel moet naar vermogen worden gepousseerd, met behoud echter van rationele besteleenheden.

In de bedrijfskolom beïnvloeden de verschillende bedrijfsgeledingen elkaar; zij moeten hand in hand werken. In Amerika leidde dit tot de adagio „Think retail” en „Think consumer”. De efficiëntie van het handelsapparaat zal gebaat zijn bij een onderzoek naar deze onderlinge beïnvloeding. Van grote betekenis is dan dat niet alleen gelet wordt op de eigen kosten, doch ook op de kosten, die hun handelingen voor andere geledingen veroorzaken. De frequentie en grootte van de eenheden, waarin winkelier en grossier bestellen kunnen hier van doorslaggevend betekenis blijken.

De taak en daarmee de verantwoordelijkheid van de tussenhandel in het kader van de maatschappelijke ontwikkeling is het laatste decennium sterk toegenomen, vooral door de voortbrenging van vele nieuwe grondstoffen. De tijd van de verkopersmarkt, waarin nieuwe producten zonder veel moeilijkheden geïntroduceerd konden worden, is voorbij. Slaagt de tussenhandel er nu niet in de afzet van Nederlandse producten aan de consumenten te vergroten, dan kan dit belangrijke repercussies hebben op de binnenlandse conjunctuur en werkgelegenheid. Alle aandacht moet daarom aan de vervulling van de pousserende en voortstuwende functie van de tussenhandel worden gegeven.

B a VI - 9
E 635.321

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1954.

Kostenfactoren in de detailhandel.

Lo o t, D r s J. G. E. — In de detailhandel komen hoge bruto-winstmarges voor. Deze zijn een gevolg van de hoge distributiekosten. Deze kosten zijn voor het kruideniersbedrijf nader geanalyseerd. Deze analyse bracht een aantal kostenfactoren aan het licht, die een veel algemenere toepassing hebben. Door verbetering van de efficiëntie in de distributie kunnen de kosten wellicht worden verlaagd, maar niet beneden een grens, welke in elk gegeven geval door deze factoren bepaald is. Het algemene kostenniveau wordt beïnvloed door de structuur van de omzet (en dus van de kosten). Deze structuur wordt bepaald door het gedrag van de afnemer: de koopgewoonten, de geogedheid van de klantenkring, de mate van concentratie van de verkoop in de tijd, het vóórkomen van de uitbreng.

Ook bleken, soms aanzienlijke, verschillen in distributiekosten tussen de artikelen onderling. Deze verschillen worden verklaard door:

- de prijs van het artikel; een duur artikel kan gemakkelijker de distributiekosten dragen dan een goedkoper artikel.
- de omzetsnelheid; door de omzetsnelheid en het volume van het artikel wordt het ruimtebeslag bepaald, door de omzetsnelheid en de prijs het vermogensbeslag.
- de behandelingstijd; in de detailhandel hebben vooral de arbeidskosten een belangrijke invloed.
- de verkoophoeveelheid (de hoeveelheid die de consument tegelijk pleegt te kopen); deze hoeveelheid heeft maar betrekkelijk weinig invloed op de aan de verkoop bestede tijd.
- de structuur van de kosten; o.m. zal ligging aan een winkelstraat hoge kosten veroorzaken voor volumineuze artikelen.

Eerst na analyse van deze factoren zal men een oordeel kunnen uitspreken over de hoogte van de distributiekosten.

B a VI - 9
E 635.322.2

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1954.

Reclame en Kostprijs.

S a r t o r i, K a r e l — Nog vaak ontmoet men de mening, dat reclame alleen maar een kostprijsverhogende werking heeft. In het algemeen meent men, dat enorme bedragen in de reclame verdwijnen. De grootte van deze bedragen wordt echter vaak tot vijf maal te hoog geschat. Voorts ontmoet men het argument, dat reclame vaak onnodige vraag naar luxe-artikelen schept. Luxe is echter een zeer relatief begrip, dat uitermate moeilijk af te bakenen valt. Ook in de verpakingskosten kan men kosten van de reclame zien.

Toch hebben onderzoeken niet een kostprijsverhogende werking van de reclame kunnen aantonen. De reclame kan men namelijk niet los zien van de maatschappelijke functie, die zij bekleedt.

De reclame houdt een voorlichtingsinstituut als de dagbladpers grotendeels in stand. Bij besparing op de reclame zouden de bedragen hiervoor besteed dus toch weer uitgegeven moeten worden.

Als reclame en massaproductie elkaar vinden, treden ontzaglijke besparingen op. Massaproductie is vrijwel alleen mogelijk door reclame. Ontbrak zij dan zou de verkoper in veel grotere mate moeten worden ingeschakeld. En juist op dit gebied is aangetoond, dat de menselijke efficiëntie veel te wensen overlaat. Dit apparaat zou veel hogere kosten veroorzaken dan de reclame.

B a VI - 11
E 641.253

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1954.

Operations Research Roundup.

C a m i n e r, J. J. e n G. R. A n d l i n g e r — De schrijvers spraken met een 300-tal leidende figuren van Amerikaanse bedrijven over de huidige stand en de ontwikkelingsmogelijkheden van „operations research” en over de vraagstukken welke met het entameren van dit soort onderzoekwerk in de bedrijfshuishoudingen zijn verbonden. In het afgelopen jaar zijn meer dan 100 belangrijke onderzoeken uitgevoerd door consultants op dit gebied, en er zijn nu ongeveer 50 grote en middelgrote Amerikaanse bedrijven die een eigen afdeling voor dit werk hebben. Vele vragen om inlichtingen werden tot allerlei instituten gericht, en de belangstelling neemt snel toe. Dit wordt o.m. toegeschreven aan de ontwikkeling in de richting van verdere automatisering in productie en administratie, waardoor de kwantitatieve en vooral de exacte benadering der vraagstukken gemakkelijker wordt. Men maakt ook in toenemende mate gebruik van feitenmateriaal en statistische gegevens, en dit maakt de situaties moeilijker te overzien; operational research maakt volgens velen het overzien van een groot en gevarieerd materiaal mogelijk en heeft dus een functie van stijgende betekenis. De voorzienbaarheid van de gevolgen van allerlei beslissingen neemt er sterk door toe, al blijven er natuurlijk altijd factoren welke niet meetbaar zijn en dus niet in het onderzoek verwerkt kunnen worden.

Er zijn bepaalde kinderziekten waargenomen bij het instellen van afdelingen operational research, maar deze zijn grotendeels terug te brengen tot onvoldoende wederzijds begrip tussen de onderzoekers en de leidende mensen in het bedrijf. Ze zijn zeker niet onoverkomelijk, vooral niet wanneer men de nieuwe afdeling de plaats in de organisatie geeft die zij moet hebben om effectief te kunnen zijn. Dat houdt in dat dit soort onderzoek een staffunctie op hoog niveau dient te zijn, welke in nauw contact met de hoogste leiding en met grote vrijheid van handelen moet worden vervuld.

B a VI - 12
E 641.223 : E 641.254

Harvard Business Review, November/December 1954.

The Supervisor, member of two organizational families.

M a n n, F l o y d C. a n d J a m e s K. D e n t — De toezichhoudende functionarissen spelen een belangrijke rol in de bedrijfsorganisatie. Het is een open vraag of zij bij de leiding, dan wel in de uitvoering gerangschikt moeten worden. Hun positie is in hoge mate afhankelijk van het vertrouwen, dat superieuren en ondergeschikten in hen stellen. Gaat dit dualisme in de taak verloren, dan mist de leiding een belangrijk contactpunt met de uitvoering. Het is een functie van de „supervisor” het doel van de onderneming, zoals de leiding dat ziet, en de verwachtingen en doeleinden van de uitvoerders met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit kan hij alleen doen, als hij het vertrouwen van beide groepen bezit, en dus in gesprekken kennis kan nemen van de binnen deze delen van de organisatie levende gedachten. Alleen dan kan de „supervisor” een twee-zijdige doorstroming van inlichtingen bevorderen, terwijl bovendien de coördinatie van en de synthese tussen de doeleinden bereikt kan worden.

B a VI - 16
E 642.431

Harvard Business Review, November/December 1954.

Termin - Grobplanung.

W e i n b e r g, F. — Hier wordt een stelsel van „planning” beschreven, dat er in het bijzonder op gericht is een voortdurend overzicht van de leveringstermijnen en optredende achterstanden te verschaffen voor een heterogene en sterk wisselende fabricage.

De taak van de planning-afdeling op lange termijn bestaat uit het bijhouden van een bezettingsplanning voor afdelingen resp. machines en mensen, het op grond daarvan aangeven van mogelijke levertijden voor het doen van offerten, het onderling coördineren van

de levertijden van diverse onderdelen van een ontvangen opdracht, en het contact houden met de detailplanning der fabricage- en in- en verkoopafdelingen.

Op de plaats van deze centrale planning-afdeling in de organisatie wordt nader ingegaan. Verder wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uiteengezet, op welke wijze zij haar taak vervult en welke hulpmiddelen en gegevens daarbij een rol spelen.

B a VI - 19
E 642.331.1

Industrielle Organisation, Nr 9.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Bewegingsstudien.

Müller, H. P. — Bij bewegingsstudies met behulp van de filmcamera werd tot nu toe meestal de tijdsduur van elk bewegingselement vastgesteld door het aantal beelden van de film te tellen, die op dit element betrekking hadden. In dit artikel wordt een andere methode beschreven, die in staat stelt de tijden der elementen belangrijk sneller, zij het iets minder nauwkeurig, vast te stellen. Dit gebeurt dan met behulp van een rol papier, welke draait met een snelheid van 1 cm per seconde op de film opgenomen arbeidstijd. De rol loopt langs een gleuf waardoorheen men met potlood in horizontale richting kan tekenen, en zodoende aangeven wanneer de ene „Therblig“ in de volgende overgaat, zonder de ogen van de film af te wenden.

Het aldus verkregen beeld kan door meten van de verticale afstanden tussen de keerpunten heel eenvoudig tot een tijdverdeling worden teruggebracht. Deze methode is vooral van nut wanneer het erom gaat, de duur der elementen bij een aantal waargenomen cycli te vergelijken, bijvoorbeeld teneinde de spreiding vast te stellen.

Ze is minder geschikt voor het nauwkeurig nagaan van de absolute duur van bepaalde bewegingselementen, omdat zij voor „stilstaande“ elementen in 't algemeen iets te lange, en voor „bewegende“ elementen iets te korte tijden oplevert.

B a VII - 5
E 641.213.42

Industrielle Organisation Nr 8.

An Experimental Method of Merit Rating for Clerical Staff.

Allen, Christina — Dit artikel behelst een pleidooi voor verdienstwaardering van kantoorpersoneel, en enige suggesties voor de wijze, waarop merit rating in dit geval kan worden aangepakt. De moeilijkheden zijn hier groter dan bij de meeste andere soorten arbeid, vooral omdat de te beoordelen prestaties en verdiensten grotendeels minder gemakkelijk objectief vast te stellen zijn.

Het doen geven van „cijfers“ wordt dan ook afgeraden, en de nadruk wordt erop gelegd dat waarnemingen van minstens drie met de te beoordelen persoon en zijn werk in contact staande personen dienen te worden vergeleken. Een formulier dat in de praktijk bruikbaar is gebleken, dient als illustratie.

B a VII - 5
E 641.213.13

Time and Motion Study, November 1954.

Why Job Evaluation Schemes Fail.

Johnston, A. — Stelsels van taakanalyse welke worden ingevoerd als basis voor een juiste opbouw van lonen en salarissen blijken in de praktijk vaak te mislukken. Hier wordt nagegaan, welke de oorzaken voor zulk een mislukking kunnen zijn.

Een goede taakomschrijving is de onontkoombare eerste stap; dit is een omvangrijk werk, en het moet onbevooroordeeld en op grond van de feiten worden opgezet; meningen mogen geen rol spelen, en haast is hierbij ongewenst. De omschrijvingen moeten zorgvuldig en in detail worden vastgelegd, op zodanige wijze dat het stelsel voortdurend kan worden bijgehouden naarmate wijzigingen optreden. Op gezette tijden dient elk stelsel te worden herzien, want er komen voortdurend veranderingen in de taakomschrijvingen.

Vaak kan een taak slechts goed worden beoordeeld door iemand die hem zelf heeft verricht; het kan zijn dat iets „gemakkelijk“ of „licht“ lijkt, dat in werkelijkheid aanmerkelijke handigheid, oefening of kracht vereist.

Een ander punt is de noodzaak om tradities en vooroordelen bij de waardering der taken opzij te zetten, en zich los te maken van loonpolitieke overwegingen als het om de principiële rangschikking van werk gaat.

Er wordt op gewezen dat de mensen in de lagere leiding volledig op de hoogte dienen te zijn van de grondslag van het systeem, en dat hun actieve medewerking onmisbaar is.

Bij taakanalyse door deskundigen van buiten het bedrijf, is het extra noodzakelijk om aandacht te besteden aan de continuïteit van het opgebouwde stelsel.

B a VII - 5
E 641.212.21

Time and Motion Study, October 1954.